

Fasule e Kallmetit: Karakteristikat bio-morfologjike

- *Koha e mbjelljes: fundi i Marsit-fillim Prillit.*
- *Periudha e mbirjes: rreth tre javë.*
- *Tipi i bimës: kaçube e shkurtër.*
- *Forma e gjethes: trekëndëshe.*
- *Numri i ditëve deri në lulëzim: 30*
- *Periudha e lulëzimit: 21 ditë.*
- *Ngjyra e luleve: e bardhë në rozë.*
- *Bishtaja: shpate e përkulur lehtë*
- *Gjatësia e bishtajës: 11 cm.*
- *Numri i bishtajave për bimë: 9.*
- *Numri i kokrrave në bishtajë: 4*
- *Ngjyra e cipës-farës: krem-vija kafe.*
- *Gjatësia e farës (mm): 13.3*
- *Gjërësia e farës (mm): 7*
- *Diametri i farës (mm): 5.4*
- *Pesha e 1000 farave (gr): 346*
- *Periudha vegetative mbirje - pjekje: 71 ditë.*
- *Qëndrueshmëria (sëmundje & dëmtues): e lartë.*

Fasule e Bardhë e Malsisë: Karakteristikat bio-morfologjike

- *Koha e mbjelljes: mesi i Prillit.*
- *Periudha e mbirjes: rreth dy javë.*
- *Tipi i bimës: gjysëm ngjitëse.*
- *Forma e gjethes: formë rombi.*
- *Numri i ditëve deri në lulëzim: 36*
- *Periudha e lulëzimit: 22 ditë.*
- *Ngjyra e luleve: e bardhë-krem.*
- *Bishtaja: shpatë-përkulur lehtë.*
- *Gjatësia e bishtajës: 7.3 cm.*
- *Numri i bishtajave për bimë: 18.*
- *Numri i kokrrave në bishtajë: 4.1*
- *Forma e farës: formë ovale.*
- *Gjatësia e farës (mm): 9.1*
- *Gjërësia e farës (mm): 6.4*
- *Diametri i farës (mm): 5; Pesha e 1000 farave (gr): 210*
- *Periudha vegetative mbirje - pjekje: 76 ditë.*
- *Qëndrueshmëria (sëmundje/dëmtues): mesatare.*
- *Qëndrueshmëria ndaj thatësirës: ulët.;*

Fasule e bardhe "Malesia"

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

The International Treaty
ON PLANT GENETIC RESOURCES
FOR FOOD AND AGRICULTURE

PROJECT CYCLE 2018/2019 Project No.PR-02-Albania

Identification, evaluation and genetic improvement of some local crop varieties, to face with impact of climate change, increase the productivity, food security and on-farm incomes, for poor farmers in remote mountainous areas

Llojet autoktone të fasules në rajonin e Lezhës

This Leaflet has been produced in the framework of the Benefit-sharing Fund project that has been funded by FAO's International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

The views expressed in this document are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views or policies of FAO.

Elementet e teknologjise që mund të përmirsohen

- ⇒ **Zgjedhja e kultivarit:** Bima e fasules karakterizohet nga cikël bimor i shkurtër që është karakteristikë: Gjenotipit + kushtet klimatike të zonës së kultivimit. Kultivarët me cikël bimor të gjatë kanë aftësi prodhuese më të lartë në krahasim me ato me cikël të shkurtër.
- ⇒ **Kushtet klimatike:** Në kushtet klimatike me temperatura jashtë optimaleve (stresuese) gjatë gjithë periudhës riprodhuese këta kultivarë nuk mund të kompesojnë ndikimet negative, për pasojë ata karakterizohen nga një prodhim dhe stabilitet i ulët.
- ⇒ Për të minimizuar ndikimin negativ të kushteve klimatike është e nevojshme zëvendësimi i kultivarëve me cikël bimor të gjatë me ato me cikël bimor të shkurtër ose të hershëm.
- ⇒ **Kultivarët e hershëm** karakterizohen nga:
 - * Ndërtim arkitekturor të ndryshëm të bimeve.
 - * Vendosje vertikale të getheve.
 - * Lulëzim më të hershem dhe më intensiv.
 - * Prodhim më uniform sepse këta kultivarë pjesën më të madhe të organeve frutore e lidhin 10-12 ditët e para pas çeljes së lules së parë.

TEKNOLOGJIA E KULTIVIMIT

Afati i mbjelljes

Një nga elementet kryesor të teknologjisë që ndikon në zbutjen e stresit dhe rritjen e stabilitetit të prodhimit është afati i mbjelljes. Ky afat realizon përpunjen e kerkesave biologjike të fasules me kushtet klimatike të zonës. Afati i mbjelljes lidhet kryesisht me temperaturat në fazën e mbirjes dhe ato të fazës riprodhuese.

Zgjedhja e tokave të përshtatshme lejon harmonizimin e këtij elementi me numrin e bimëve, i cili sintetizohet në thenien “Mbill në afatin optimal për të siguruar numrin optimal të bimëve”.

Koha më e përshtatshme për mbjellje është kur temperaturat janë mbi 10—12 gradë celsius. Për kushtet e zonës së ulët bregdetare këto temperatura arrihen nga fundi i Marsit deri në mesin e Prillit. Për zonat veriore, verilindore dhe juglindore afati optimal fillon nga mesi i Prillit deri në fund të tij.

Si rregull mbjellja duhet të fillojë më herët në tokat e ngrohta,

Kërkesat e fasules për temperaturë

Biologjia e lulëzimit dhe e prodhimit të fasules ka kërkesa specifike ndaj temperaturave e si më poshtë:

- Gjatë mbirjes: minimale 10-12⁰ C; maksimale 20-22⁰ C
- Gjatë periudhës vegetative min. 18-24⁰ C; maks. 27-29⁰ C
- Gjatë periudhës riprodhuese min. 20-25⁰ C; maks. 29-34⁰ C

Ndryshimet e klimës po rrisin temperaturat mesatare të këtyre tre fazave mbi optimalet e kërkuara. Rritja e temperaturave mbi optimalen gjatë vegetacionit dhe sidomos gjatë fazës riprodhuese përbënë stres për

Biologjia e lulëzimit

Formimi i shumë luleve në bimën e fasules është një mekanizëm i bimës për të siguruar një prodhim normal.

Zgjatja e periudhës së lulëzimit varet prej shumë faktoreve, ku më të rëndësushëm janë:

- ◇ 20 ditët e para të kësaj periudhe kanë mundësi për të realizuar prodhim të lartë.
- ◇ brenda kësaj periudhe rreth 80 % e prodhimit realizohet gjatë 11-12 ditëve të para të lulëzimit, pasi rënia e luleve pas këtyre ditëve është një fenomen i zakonshëm.
- ◇ vendimtare në realizimin e prodhimit janë 4-5 ditët e para pas çeljes së lules së parë, sepse lulet që çelin gjatë këtyre ditëve lidhin më tepër bishtaja në pjesën e poshteme të bimës.